

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

GENDER CHARACTERISTICS OF PSYCHOLOGICAL AGE

Tekhteleva N.V.

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor of the Department of Pedagogy and Digital Didactics, Samara State Medical University, Samara, Russia, 443099, Samara, st. Chapaevskaya, 89.

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Техтелева Н.В.

Кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и цифровой дидактики Самарского государственного медицинского университета, г. Самара, Россия 443099, Самара, ул. Чапаевская, 89.

Abstract

The article reveals the concept of psychological age as a measure of the realization of psychological time or life perspective. Gender peculiarities are revealed in people with different psychological ages.

Аннотация

В статье раскрывается понятие психологический возраст, как мера реализованности психологического времени или жизненная перспектива. Выявляются гендерные особенности у людей с различным психологическим возрастом.

Keywords: psychological age, gender, gender characteristics.

Ключевые слова: психологический возраст, гендер, гендерные особенности.

Важнейшей составляющей человеческой личности является психологический возраст, который определяет индивидуальность человека и то, как он общается с окружающей средой.

Изучение понятия психологического возраста важно для психологии благодаря его способности прояснять различные социально-психологические вопросы, которые оказывают существенное влияние на чью-либо жизнь, включая взгляды человека на свою продолжительность жизни, отношение, манеру поведения, тактику выживания и возможность более глубоко понять, как человек воспринимает себя в настоящее время с точки зрения самооценки, самосознания, самопонимания и самопринятия.

Актуальность данного исследования в наши дни очевидна — мир стал более активным, люди получают огромный поток информации, темп жизни изменился, перед ними открывается больше возможностей и перспектив, и необходимо принимать взвешенные решения, чтобы эффективно использовать свое время.

Представление о возрасте включает в себя хронологический возраст человека по паспорту, биологический возраст (представляющий собой совокупность биологических показателей и общей работоспособности организма) и психологический возраст — определенный этап психического развития, такой как умственный возраст, социальная устойчивость и эмоциональная зрелость [2].

А.А. Кроник ввел выражение «психологический возраст» для описания связи между хронологическим возрастом и субъективным впечатлением

индивида об этом возрасте, которое считается существенным показателем его взглядов на жизнь и определяется как личная оценка человеком самого себя в сравнении с продолжительностью его жизни [3].

По мнению Е. И. Головаха, психологический возраст является показателем уникальности человека и может быть измерен его «внутренней системой отсчета». Сравнительной мерой для этого является уровень осознания человеком психологического времени. [1].

Изучение психологического времени предполагает анализ того, как человек переживает проходящее в его жизни, как он воспринимает свое прошлое, настоящее и будущее; какие формы оно принимает; каково его присутствие и влияние на него; есть ли сдвиги в понимании или протекании в результате социальных и психических трансформаций.

Гендер в социально-психологический смысле определяется полом индивида, качеством личности, обусловленное воспитанием, соответствующим культурным традициям, структурой социально значимой деятельности и принятыми в обществе полоролевыми нормами. В результате формируются определенные черты, модели поведения, способы действий, социальные статусы и установки, а также иерархия мотивационных линий личности.

Сандра Бэм подчеркивает, что андрогинность — проявление в жизни как мужских, так и женских черт — обеспечивает большую способность к социальной адаптации, ситуативную подат-

ливость, может привести к повышению самооценки, побуждению к успеху [Р. Хелмрич, 1978], улучшению родительских навыков [Д. Баумринд, 1982], а также к повышению удовлетворенности браком и общей удовлетворенности, что влияет на психологический возраст человека. Данные положения легли в основу теоретико-эмпирического исследования.

Цель исследования - выявить гендерные особенности психологического возраста.

Гипотеза исследования:

1. У андрогинных мужчин психологический возраст в большей степени отдалён от хронологического возраста, чем у андрогинных женщин.

2. Андрогинные мужчины не способны к адекватному сквозному видению из настоящего в прошлое и из настоящего в будущее; для андрогинных женщин характерны высокий уровень активности психологического времени и его эмоциональная насыщенность (качества психологического возраста).

Методы исследования: организационный (сравнительный); эмпирические (тест А.А.Кроника «Ваш психологический возраст», методика «Семантический дифференциал времени», адаптированная методика BSRI Сандры Бэм); методы обработки данных (математико-статистический анализ - корреляционный анализ и качественное описание результатов исследования).

Выборку составили сотрудники организации г. Самара в возрасте 21-65 лет в количестве 140 человек, из них 78 человек женского пола и 62 мужского.

В результате проведённого исследования с помощью адаптированной методики BSRI Сандры Бэм было выявлено:

1) Количество фемининных женщин (20%) и маскулинных мужчин (13%) соответствует статистической норме (12-20%);

2) Маскулинных женщин (7%) больше статистической нормы (2%) на 5%, что может говорить о том, что в век развитых информационных технологий, динамичного мира и больших возможностей, и перспектив современным женщинам для самоактуализации и реализации в жизни свойственны мужские качества – воля, лидерство, материальная и духовная деятельность, стремление быть сильной и успешной, готовность к риску, целеустремлённость, энергичность, компетентность, рациональность, эффективность и т.д.;

3) Фемининных мужчин (17%) больше статистической нормы (2%) на 15%, что может оказывать негативное влияние в жизни человека (гендерный конфликт) так как гендерные стереотипы (мужественность) закладывались

веками и до сих пор значимы (ролевое ожидание), а внутренне человеку свойственны женские качества - мягкость, коммуникабельность, уступчивость, безынициативность, а интерпретация и оценивание действий чело-века в социуме происходит, всё же, по стереотипам, согласно традиционным представлениям.

Результаты исследования с помощью методики «Семантический дифференциал» выявили:

1. Показатели ощущаемости времени оказались значительно ниже и у женщин, и у мужчин маскулинного типа, чем у андрогинного и, тем более, у фемининного типа. Это может говорить о негативной оценке прошлых событий (влияние маскулинных особенностей - прямолинейности, категоричности, упрямства, нетерпения), что влечёт за собой неуверенность в сегодняшнем дне и отсутствие значимых целей в будущем у представителей маскулинного типа независимо от пола.

2. Исследуемые фемининного типа показали стабильно положительный результат с высокими оценками, что может говорить о позитивном отношении к прошлому (влияние фемининных качеств - уступчивости, терпения, способности понять, принять, простить, гибкости, выносливости, коммуникативности), что влечёт за собой уверенность в настоящем и планирование значимых событий в будущем.

3. У андрогинных женщин активность и эмоциональная насыщенность психологического времени более выражена, чем у андрогинных мужчин.

Анализ результатов теста А.А.Кроника «Ваш психологический возраст» показал неадекватность андрогинных мужчин в оценке и восприятии психологического времени (исследуемые ожидают дожить до 80-100 лет и у них отмечается неадекватная (1-2) насыщенность событиями (смысл не в жизни, а в доживании), что показывает неумение мужчин найти приемлемый для себя темп жизни, соотнести свои притязания и возможности.

С помощью критерия Х² Пирсона и расчёта рангового коэффициента корреляции Спирмена выдвинутая гипотеза исследования подтвердилась: гендерные особенности оказывают влияние на психологический возраст.

References

1. Golovakha, E.I. Constructive functions of psychology / E.I. Golovakha, A.A. Kronik // Psychological Journal. - 1989. - Volume 10. - No. 6. - pp. 24-33. [Published in Russian]
2. Kovalev V.I. The category of time in psychology // Categories of materialistic dialectics in psychology. – М., 1988. [Published in Russian]
3. Kronik A.A. The subjective picture of the life path as a subject of psychological research. – М., 1989.